

SMART WATERING

BUKU PANDUAN

IWK SMART WATERING DI PUSAT PENELITIAN
TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI
INSTITUTE TEKNOLOGI BANDUNG

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Kata Pengantar

Seiring dengan perkembangan zaman tentu akan bertambahnya angka peningkatan kebutuhan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pertanian.

Dengan meningkatnya suatu kebutuhan, maka akan menuntut penemuan inovasi-inovasi untuk mempermudah proses produksi.

Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses produktivitas agar cepat terselesaikan. Salah satunya dengan teknologi yang menunjang.

Perkembangan teknologi telah memberikan banyak manfaat di berbagai aspek. Salah satunya aspek di bidang pertanian.

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai Negara agraris.

Faktanya adalah bahwa sebagian besar mata pencarian penduduk Negara Indonesia berasal dari bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh kelembapan tanah dan air.

Keadaan kelembapan tanah dan air yang terlalu berlebihan akan membuat permasalahan pada tanaman. Maka untuk mengatasi permasalahan dibuatlah alat *Smart Watering*

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I LANDASAN TEORI	1
1.1 IoT (<i>Internet of Things</i>)	1
1.2 Pengenalan Mikrokontroler	2
1.3 Pengenalan Komponen	7
1.4 Software Arduino IDE	16
BAB II PENGENALAN ALAT	17
2.1 Pengenalan <i>Smart Watering</i>	17
2.2 Pemetaan Alat <i>Smart Watering</i>	18
2.3 Cara Kerja <i>Smart Watering</i>	19
2.4 Aplikasi <i>Smart Watering</i>	20
BAB III PERANCANGAN	22
3.1 Perakitan <i>Smart Watering</i>	22
3.2 Proses <i>Uploading</i> Program	32
3.3 Konfigurasi WiFi	40
BAB IV PENGUJIAN	42
BAB V TROUBLESHOOTING	44
KESIMPULAN	

[01] Landasan **Teori**

1.1. IoT (*Internet Of Things*)

IoT (*Internet of Things*) merupakan konsep dimana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. IoT bertujuan untuk memperluas manfaat konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus.

Gambar 1.1 IoT

IoT bekerja dengan cara memanfaatkan instruksi pemrograman yang dimana setiap perintahnya dapat menghasilkan interaksi ke sesama perangkat yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak jauh sekali pun.

Dengan menggunakan IoT artinya segala sesuatu akan berhubungan dengan internet. Maka faktor yang menjadi kelancaran perangkat IoT adalah jaringan internet yang menjadi penghubung antara sistem dan perangkat. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut dengan semestinya.

Manfaat dari IoT diantaranya sebagai berikut :

- Meminimalkan Kinerja Manusia

Perangkat IoT berinteraksi satu sama lain dalam melakukan banyak hal untuk membantu tugas manusia. Hal ini tentunya akan membantu meringankan kinerja manusia, karena IoT melakukan berbagai tugas tanpa campur tangan manusia.

- Efisiensi

IoT akan menjadi faktor pendukung dalam mempermudah efisiensi kerja atau aktivitas sehari-hari. Hal ini disebabkan karena semakin baiknya koneksi, maka semakin kecil jumlah waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

- Monitor Kegiatan Secara Praktis

IoT akan memudahkan dalam mengontrol perangkat dari jarak jauh selama pengguna memiliki *smartphone* dan koneksi internet.

1.2. Pengenalan Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik. Pada umumnya mikrokontroler dapat menyimpan program di dalamnya. Adapun mikrokontroler yang digunakan dalam alat IWK *Smart Watering*, diantaranya sebagai berikut :

(a) Wemos D1 Mini

Gambar 1.2 Wemos D1 Mini

Spesifikasi Wemos D1 Mini :

- Beroperasi pada tegangan 3,3 V
- *Memory flash* 4Mbyte, *Speed* 80 MHz
- Dimensi modul 34,2 mm x 25,6 mm
- Berbasis *micro* USB untuk pemrograman
- Memiliki 1 pin analog ADC & 11 pin digital I/O
- Menggunakan IC CH340G untuk komunikasi

Wemos D1 Mini adalah sebuah *board* mikrokontroler yang dapat dihubungkan dengan *WiFi*. Wemos ini merupakan sebuah modul perkembangan dari ESP8266 yang dapat di program menggunakan *software* Arduino IDE. Wemos memiliki fungsi yang hampir sama dengan arduino khususnya untuk mendukung konsep IoT (*Internet of Things*).

Wemos D1 Mini dapat menjadi solusi dari mahalnya sebuah modul *wireless* yang telah berbasis mikrokontroler. Dengan adanya Wemos D1 Mini, biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu proyek berbasis

IoT menjadi lebih murah. Terlebih lagi Wemos dapat bekerja sendiri untuk memproses setiap *coding* yang masuk.

Gambar 1.3 Wemos D1 Mini

Bentuk board yang kecil, *simple*, tipis, dan praktis membuat banyak pengembang semakin mudah untuk menerapkan sebuah perangkat berbasis IoT ke dalam Wemos yang akan dikontrol maupun dimonitor menggunakan *smartphone* atau PC secara *online* dan *realtime*.

Secara kinerja dan spesifikasi, Wemos D1 Mini lebih baik jika dibandingkan dengan Arduino dikarenakan *speed* yang lebih baru dan lebih tinggi, ditambah telah terintegrasi dengan *WiFi*.

(b) NodeMCU Lolin Versi 3

Gambar 1.4 NodeMCU Lolin V3

Spesifikasi NodeMCU Lolin Versi 3 :

- Mikrokontroler : ESP8266
- Ukuran *board* : 57 mm x 30 mm
- Tegangan Input : 3,3 V – 5 V
- GPIO : 13 Pin
- Kanal PWM : 10 Kanal
- 10 bit ADC Pin : 1 Pin
- *Falsh Memory* : 4 MB
- *Clock Speed* : 40/26/24 MHz
- *WiFi* : IEEE 802,11 b/g/n
- Frekuensi : 2.4 GHz – 22.5 Ghz
- USB : Micro USB
- *Card Reader* : Tidak Ada
- *USB to Serial Converter* : CH340G

NodeMCU adalah sebuah *platform* IoT yang bersifat terbuka. NodeMCU ini berbasis ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi mikrokontroler dan terhubung dengan *WiFi*. Terdapat beberapa pin I/O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang dapat mengontrol dan memonitoring sebuah perangkat berbasis IoT.

NodeMCU dapat diprogram menggunakan *software* Arduino IDE. Secara fungsinya NodeMCU hampir menyerupai dengan Arduino, tetapi yang membedakan yaitu NodeMCU dikhususkan untuk "*Connected to Internet.*"

Gambar 1.5 NodeMCU Lolin v3

Terdapat 3 versi NodeMCU, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Generasi Pertama *Board* Versi 0.9 (NodeMCU Versi 1)

Gambar 1.6 NodeMCU v1

Board versi 0.9 sering disebut sebagai NodeMCU versi 1, yaitu versi asli yang berdimensi 47 mm x 31 mm. *Flash memory* berukuran 4 MB. Modul generasi pertama ini menggunakan ESP-12 sebagai mikrokontrolernya dan CHG340 sebagai IC serialnya. Berikut ini adalah pin *out* dari *board* versi 0.9 :

Gambar 1.7 Pin Out NodeMCU v1

2) Generasi Kedua *Board* Versi 1.0
(NodeMCU Versi 2)

Gambar 1.8 NodeMCU v2

Generasi kedua adalah pengembangan dari versi 0.9 (NodeMCU Versi 1). Pada versi 1.0 ini menggunakan modul *WiFi* ESP-12E yang dianggap lebih stabil dari ESP-12. Kemudian untuk IC serialnya menggunakan CP2102. Berbeda dengan generasi pertama, NodeMCU generasi kedua ini memiliki bentuk *board* yang kecil dan warna yang berbeda yaitu warna hitam. Berikut ini adalah pin *out* dari *board* versi 1.0 :

Gambar 1.9 Pin Out NodeMCU v2

3) Generasi Ketiga *Board* Versi 1.0
(NodeMCU Versi 3 *Un-Official*)

Gambar 1.10 NodeMCU v3

Modul generasi ketiga ini juga merupakan modul yang banyak digunakan saat ini, mengingat versi-versi sebelumnya yang sudah jarang sekali digunakan. Perbedaannya tidak begitu mencolok dengan versi 1.0 yaitu hanya penambahan V USB power *output*. Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, dimensi dari board V3 akan lebih besar dibanding V2. Berikut ini adalah pin *out* dari *board* versi 1.0 *unofficial* :

Gambar 1.11 Pin Out NodeMCU v3

Alat *Smart Watering* menggunakan NodeMCU Lolin v3 sebagai mikrokontrolernya. Mengingat alat *Smart Watering* sudah berbasis IoT, maka membutuhkan mikrokontroler yang sudah terhubung WiFi. NodeMCU adalah mikrokontroler yang telah terhubung dengan WiFi.

1.3. Pengenalan Komponen

Komponen elektronika adalah elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika. Pada umumnya komponen elektronika berfungsi untuk membentuk rangkaian pada perangkat elektronik. Dalam suatu rangkaian elektronika setiap komponen memiliki tipe, nilai, simbol, dan fungsi masing-masing. Dalam alat *Smart Watering* terdapat beberapa komponen yang digunakan, diantaranya sebagai berikut :

1) PCB

PCB merupakan singkatan dari *Printed Circuit Board*, sering diartikan sebagai Papan Rangkaian Cetak.

Gambar 1.13 PCB Bolong

Ketika akan membuat suatu perangkat elektronik, tentunya memerlukan aliran listrik. Aliran listrik mengalir pada perangkat elektronik melalui rangkaian yang terorganisir, rangkaian tersebut dapat dibuat menggunakan PCB. Dengan menggunakan PCB akan mempermudah untuk menghubungkan komponen-komponen tanpa memerlukan tambahan jumper.

Adapun prinsip kerja dari PCB yaitu pada saat rangkaian diberikan sumber arus listrik maka jalur-jalur tembaga pada PCB akan berfungsi sebagai penghantarnya. Selain itu, jalur tersebut akan menghubungkan antara komponen satu dengan yang lainnya secara terpadu. Sehingga fungsi dari rangkaian elektronik tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dengan menggunakan PCB sebagai tempat untuk merakit rangkaian, maka dapat diperoleh keuntungan dari PCB yaitu :

- Mudah mencari kerusakan apabila komponen mengalami gangguan.
- Dapat membuat rangkaian elektronik berukuran kecil.
- Lebih aman dan membuat setiap komponen tidak mudah rusak.

Maka dari itu peranan PCB tidak tergantikan dalam pembuatan perangkat elektronik. Tingkat kepraktisan hingga keamanannya menjadi pilihan mengapa PCB tetap digunakan sampai saat ini. Secara umum terdapat beberapa fungsi PCB, diantaranya sebagai berikut :

- PCB merupakan tempat untuk menyusun komponen-komponen pada perangkat elektronik. Sehingga komponen terpasang rapih dan terorganisir.

Gambar 1.14 PCB Polos

- PCB dapat menghubungkan berbagai jenis komponen dengan tepat.
- PCB berfungsi sebagai alat pengganti kabel jumper yang berguna untuk menyambungkan berbagai komponen. Sehingga dengan menggunakan PCB pembuatan rangkaian menjadi lebih efisien.

2) Sensor *Soil Moisture Capacitive* Versi 2.0

Gambar 1.15 Soil Moisture

Spesifikasi *Soil Moisture Capacitive* Versi 2.0 :

- *Interface* PH 2.0 – 3 P
- Ukuran 96 mm x 16 mm
- *Output voltage* 0 – 3 V
- Beroperasi pada tegangan 3,3 – 5,5 VDC

Sensor *Soil Moisture* merupakan sensor untuk mendeteksi kelembapan tanah yang dapat diakses menggunakan mikrokontroler. *Soil Moisture* dapat digunakan untuk sistem penyiraman otomatis atau untuk mengontrol kelembapan tanah secara *offline* atau *online*. Sehingga sensor kelembapan tanah ini dapat dimanfaatkan pada sistem pertanian, perkebunan, atau sistem hidroponik.

Cara kerja dari sensor kelembapan tanah yaitu pada saat diberi sumber tegangan dan sensor ditancapkan ke dalam tanah, maka nilai *output* akan berubah sesuai dengan kondisi kadar air dalam tanah. Pada saat kondisi tanah dalam keadaan basah, tegangan *output* akan menurun. Sedangkan jika kondisi tanah dalam keadaan kering, tegangan *output* akan menaik. Tegangan tersebut dapat diukur menggunakan multimeter. Kelebihan dari sensor *Soil Moisture* adalah modul sensor lebih akurat dan bahan yang digunakan untuk membuat sensor ini tahan korosi.

3) Pin Header

Gambar 1.16 Pin Header

Pin Header biasa disebut dengan nama pin head merupakan bentuk konektor listrik yang berguna sebagai soket tempat menghubungkan kabel-kabel atau kaki-kaki konektor.

Pin Header digunakan untuk mempermudah proses pembuatan rangkaian ketika membuat suatu project. Dengan menggunakan pin header, tidak perlu mensolder apabila ingin menghubungkan kaki-kaki konektor.

Terdapat dua jenis Pin Header, yaitu Pin Header Male dan Pin Header Female. Walaupun berbeda namun keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai konektor listrik. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis Pin Header :

➤ Pin Header Male

Spesifikasi Pin Header Male :

- Pin Size 2.54 mm
- 40 Pin
- Tipe Male
- Single Row Strip
- Warna Silver Hitam

➤ Pin Header Female

Spesifikasi Pin Header Female :

- Pin Size 2.54 mm
- 40 Pin
- Tipe Female
- Warna Gold

4) Relay 1 Channel

Spesifikasi Relay 1 Channel :

- Indikator LED
- Tegangan Operasi 5V
- Sisi Kontrol 30-60 cm
- Kontrol Sinyal Tingkat TTL
- Waktu Tindakan Kontak <10 ms
- Dilengkapi dengan Proteksi Arus *Kickback*
- Tegangan Saklar Maksimum 250V 30 VDC

Gambar 1.17 Relay 1 Channel

Relay adalah komponen elektronika yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor (alat untuk menyambung dan memutuskan sirkuit listrik) guna memindahkan posisi *on* ke *off* atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik.

Pada umumnya relay hampir sama dengan saklar. Namun perbedaan yang paling mendasar antara relay dan saklar adalah pada saat pemindahan dari posisi *on* dan *off*. Relay melakukan pemindahan secara otomatis dengan arus listrik, sedangkan saklar melakukan pemindahan dengan cara manual.

Gambar 1.18 Cara Kerja Relay

Maka dapat dipahami cara kerja relay berdasarkan gambar tersebut karena relay bekerja dengan adanya gaya elektromagnetik. Hal ini tercipta dari inti besi yang dililitkan kawat kumparan dan dialiri listrik.

Saat kumparan dialiri listrik, maka otomatis inti besi akan jadi magnet dan menarik penyangga sehingga kondisi yang awalnya tertutup jadi terbuka (*Open*). Sementara pada saat kumparan tak lagi dialiri listrik, maka pegas akan menarik ujung penyangga dan menyebabkan kondisi yang awalnya terbuka jadi tertutup (*Close*).

Secara umum kondisi pada relay terbagi menjadi dua, yaitu :

- NC (*Normally Close*), adalah kondisi awal atau kondisi dimana relay dalam posisi tertutup karena tak menerima arus listrik.
- NO (*Normally Open*), adalah kondisi dimana relay dalam posisi terbuka karena menerima arus listrik.

Sehingga fungsi relay yaitu sebagai saklar elektrik. Dimana relay akan bekerja secara otomatis berdasarkan perintah logika yang diberikan.

5) Terminal Blok

Gambar 1.19 Terminal Blok

Spesifikasi Terminal Blok :

- Tipe - *Side Entry with Screw*
- Jumlah pin - 2
- *Pitch* - 5mm (0.197)
- Warna - Biru
- *Wire gauge* - 22-14 AWG
- *Wire strip length* - 5 mm

Terminal blok adalah komponen yang digunakan untuk menyambungkan kabel dan melindungi sambungan kabel untuk keamanan dalam pemasangan kabel. Terminal blok terbuat dari bahan yang keras seperti plastik atau keramik, sehingga harus dipasang pada tempat yang aman, stabil, dan jauh dari kelembapan.

Terminal blok berfungsi untuk menata rangkaian listrik supaya lebih rapi. Selain itu terminal blok juga berfungsi sebagai tempat menghentikan arus listrik untuk sementara yang nantinya dihubungkan pada komponen lain. Terdapat 2 jenis konektor di dalam terminal blok, yaitu :

- *Incoming* (Konektor Arus Masuk)
- *Outgoing* (Konektor Arus Keluar)

Komponen ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain :

- a) Sebagai penghubung/jumper jika ada penambahan komponen
- b) Karena menggunakan Terminal Blok maka pemakaian kabel menjadi lebih hemat
- c) Sebagai pengaman *troubleshoot*
- d) Jika terjadi korsleting arus langsung putus di terminal sehingga tidak mengenai komponen utama

6) Mini Jumper

Spesifikasi Mini Jumper :

- Nama - Mini Jumper Short
- Pitch - 2.54 mm
- Jumlah Pin - 2 Pin
- Warna - Merah, Hitam, Kuning, Biru,

Gambar 1.20 Mini Jumper

Mini Jumper adalah komponen elektronika yang biasanya digunakan untuk menghubungkan kaki-kaki pin *header male*. Dengan bentuk yang kecil dan praktis, sehingga mudah saat digunakan.

7) Kapasitor

Spesifikasi Kapasitor :

- Jenis – Elektrolit Kapasitor
- Kapasitas - 100uF
- Tegangan Maksimal - 16V
- Berat - 2 gram
- Max. Suhu Kerja - 85°C

Gambar 1.21 Kapasitor

Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor (Lempeng Logam) yang dipisahkan oleh bahan penyekat (Isolator). Isolator penyekat ini sering disebut sebagai bahan dielektrik.

Cara kerja kapasitor yaitu ketika muatan listrik mengalir menuju kapasitor, kemudian kapasitor dipenuhi oleh muatan listrik, maka tegangan akan mengalami perubahan. Selanjutnya muatan listrik akan keluar dari kapasitor dan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya.

Fungsi kapasitor adalah sebagai berikut :

- Penyimpan muatan listrik
- Penghubung (*coupling*)
- Filter frekuensi tertentu
- Penyimpang arus (*by Pass*)
- Penerus arus AC, Penyaring (*filter*)

8) Pompa Air Submersible

Gambar 1.22 Pompa Air

Spesifikasi Pompa Air *Submersible* :

- Bahan : Plastik
- Tegangan DC : 2.5V - 6V
- Bekerja Saat Ini : 130MA - 220MA
- Tingkat Aliran : 80 - 120L / H
- Cara Kerja : Tegangan DC *Brush*, Magnetik

Pompa Air Submersible (*Water pump submersible*) adalah suatu alat yang digunakan untuk menaikkan air dari sumbernya menuju ke permukaan tanah atau ke tempat air akan dipergunakan.

Pompa air *submersible* memiliki ciri khusus yaitu memiliki motor penggerak yang letaknya digabungkan dengan bagian badan pompa. Pompa air berukuran kecil ini terbuat dari material plastik berkualitas dan mampu menahan tekanan air tinggi.

Sesuai dengan namanya, maka keseluruhan komponen dari pompa *submersible* tersebut akan terendam dalam air yang akan dipompakannya. Cara kerja pompa *submersible* ini dengan cara mendorong airnya menuju ke permukaan.

1.4. Pengenalan *Software*

Pada proses pembuatan alat Smart Watering terdapat tahap pemrograman, tentunya akan membutuhkan software untuk melakukan proses pemrograman tersebut. Software yang digunakan adalah Arduino IDE.

Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman. Dalam bahasa lain, Arduino IDE adalah media untuk membuat program pada board yang akan di program. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA yang dilengkapi dengan library C atau C++ agar membuat operasi input atau output lebih mudah.

Fungsi Arduino IDE :

- Mengedit program
- Membuat program
- Upload program ke board yang ditentukan

[02] Pengenalan **Alat**

2.1. IWK *Smart Watering*

Gambar 2.1 IWK Smart Watering

IWK (IoT Workshop Kit) adalah sebuah replika alat yang dapat di aplikasikan sebagai media pembelajaran bagi pelajar SMK. IWK dibuat dalam bentuk sederhana agar mempermudah ketika mempelajari kerangka alat yang sudah terpasang pada papan Kit IoT.

Smart Watering adalah sebuah nama suatu alat yang berfungsi sebagai penyiraman otomatis pada tanaman dengan menggunakan

Soil Moisture Sensor dan *Water Pump Submersible*.

Maka, *IWK Smart Watering* adalah sebuah alat yang digunakan sebagai media pembelajaran dan berfungsi sebagai penyiraman otomatis yang telah menggunakan konsep *Internet of Things*.

2.2. Pemetaan IWK *Smart Watering*

IWK *Smart Watering* terbagi menjadi 2 perangkat utama, yaitu :

- Perangkat Sensor (*Input*)
Perangkat sensor adalah perangkat yang bertugas untuk mengirimkan informasi atau perintah kepada perangkat aktuator.
- Perangkat Aktuator (*Output*)
Perangkat aktuator adalah perangkat yang bertugas untuk menerima informasi atau perintah yang telah dikirimkan oleh perangkat sensor.

Di dalam alat *Smart Watering*, perangkat sensor yang digunakan adalah *Sensor Soil Moisture* (sensor kelembapan tanah). Sedangkan perangkat aktuator yang digunakan adalah *Water Pump Submersible* (pompa air *submersible*).

2.3. Cara Kerja IWK Smart Watering

Gambar 2.3 IWK Smart Watering

Sensor *Soil Moisture* akan ditancapkan pada tanah, kemudian sensor akan mendeteksi kelembapan pada tanah. Kondisi tanah akan diolah pada Wemos D1 Mini dan dibuat dalam bentuk angka. Kemudian informasi atau perintah berupa kondisi kelembapan tanah (Kering, normal, dan lembab) akan dikirimkan pada aktuator.

Informasi atau perintah tersebut akan diterima oleh perangkat aktuator dengan menggunakan mikrokontroler NodeMCU Lolin v3. Kemudian NodeMCU akan mengirimkan informasi pada Relay sebagai *tigger* untuk menghidupkan pompa.

Jika kondisi kelembapan tanah dalam keadaan kering, maka aktuator akan menghidupkan pompa untuk mendorong air agar dapat mengalir pada tanaman. Namun apabila kondisi tanah dalam keadaan normal dan lembab, maka pompa tidak akan hidup dan air tidak mengalir pada tanaman.

Adapun blok diagram dari cara kerja IWK Smart Watering, seperti berikut :

2.4. Aplikasi yang Digunakan

IWK Smart Watering

ITB PPTIK

IWK *Smart Watering* mempunyai aplikasi yang dapat mempermudah proses kerja dari alat *Smart Watering*. Aplikasi tersebut bernama IWK *Smart Watering*.

Aplikasi IWK *Smart Watering* merupakan sebuah media yang dapat membantu mengontrol kondisi tanah (Kering, Normal, Lembab) dan penyiraman air (On/Off) melalui *smartphone*. Aplikasi tersebut dapat mengontrol dalam jarak jauh, selagi masih terhubung dengan jaringan internet. Aplikasi IWK *Smart Watering* telah tersedia di *Google Play Store*.

- Link Aplikasi IWK *Smart Watering* :

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.smart_watering

(i)

(ii)

(iii)

Cara Menggunakan Aplikasi IWK *Smart Watering* :

- Siapkan *smartphone*.
- Masuk *google play store*, kemudian ketik "*IWK Smart Watering*" pada bagian pencarian.
- Kemudian *instal* aplikasi *IWK Smart Watering*.
- Setelah selesai proses *instal*, kemudian buka aplikasi tersebut.
- Selanjutnya isi data-data yang diperlukan.
- Klik "*Log In*"
- Maka akan tampil histori alat *smart watering*
 - Histori tanah kering, pompa on
 - Histori tanah lembab, pompa off
 - Histori tanah normal, pompa off

[03] Perancangan

3.1. Perakitan IWK *Smart Watering*

Perakitan adalah proses penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat yang mempunyai fungsi tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perakitan IWK *Smart Watering*.

Perakitan IWK *Smart Watering* terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a) Perakitan perangkat *input* (Sensor)
- b) Perakitan perangkat *output* (Aktuator)
- c) Perakitan IWK *Smart Watering*

a Perakitan Perangkat *Input*

Berikut ini adalah langkah-langkah perakitan perangkat input pada alat IWK *Smart Watering* :

1. Siapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses perakitan perangkat *input* (Sensor).

Tabel 3.1 Alat-alat Perangkat Input

No	Nama Alat	Rincian	No	Nama Alat	Rincian
1	Solder	1 buah	7	Tang Potong	1 buah
2	Dudukan Solder	1 buah	8	Tang Lancip	1 buah
3	Timah	1 gulung	9	Gunting	1 buah
4	Penyedot Timah	1 buah	10	<i>Cutter</i>	1 buah
5	Flux	1 buah	11	AVO Meter	1 buah
6	Kawat Pembersih Solder	1 buah			

2. Siapkan bahan-bahan (Komponen) yang dibutuhkan dalam proses perakitan perangkat *input* (Sensor).

Tabel 3.2 Komponen Perangkat Input

No	Komponen	Rincian
1	PCB	1 buah
2	Pin Header Female	2 buah (1 buah = 8 pin)
3	Pin Header Male	1 buah (3 pin)
4	Wemos D1 Mini	1 buah
5	Sensor Soil Moisture	1 buah

3. Jika alat dan bahan sudah disiapkan, selanjutnya panaskan solder dengan cara menghubungkan solder dengan sumber listrik.
4. Apabila solder sudah panas, bersihkan terlebih dahulu mata solder menggunakan kawat pembersih solder.
5. Siapkan PCB perangkat input yang telah di desain oleh pihak PPTIK-ITB.
6. Pasangkan pin *header female* pada PCB bagian Wemos D1 Mini, kemudian solder dengan rapih. Sebelum memulai proses soldering, sebaiknya beri flux pada bagian yang akan di solder. Flux akan membantu agar solderan terlihat lebih rapih dan mengkilat. Pastikan agar timah tidak terhubung dengan jalur lainnya.

Gambar 3.1
Proses Soldering Header Female

Gambar 3.2
Hasil Soldering Header Female

7. Pasangkan pin *header male* pada PCB, kemudian solder dengan rapih. Sebaiknya gunakan flux pada bagian yang akan di solder. Flux dapat membantu merapihkan hasil solderan. Pastikan agar timah tidak terhubung dengan jalur yang lainnya.

8. Pasangkan Wemos D1 Mini pada pin *header female* yang telah direkatkan pada PCB.

9. Hubungkan sensor *soil moisture* pada pin *header male* sesuai dengan keterangan pada PCB dan sensor *soil moisture*. Maka perakitan perangkat *input* telah selesai.

Gambar 3.3
Soldering Header Male

Gambar 3.4
Pemasangan Wemos

Gambar 3.5
Hasil Akhir Perangkat *Input*

b Perakitan Perangkat *Output*

- 1) Siapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses perakitan perangkat *output* (Aktuator).

Tabel 3.3 Alat-alat Perangkat *Output*

No	Nama Alat	Rincian	No	Nama Alat	Rincian
1	Solder	1 buah	7	Tang Potong	1 buah
2	Dudukan Solder	1 buah	8	Tang Lancip	1 buah
3	Timah	1 gulung	9	Gunting	1 buah
4	Penyedot Timah	1 buah	10	<i>Cutter</i>	1 buah
5	Flux	1 buah	11	Obeng	1 buah
6	Kawat Pembersih Solder	1 buah	12	AVO Meter	1 buah

- 2) Siapkan bahan-bahan (Komponen) yang dibutuhkan dalam proses perakitan perangkat *output* (Aktuator).

Tabel 3.4 Komponen Perangkat *Output*

No	Komponen	Rincian	No	Komponen	Rincian
1	PCB	1 buah	6	Kapasitor 16V	1 buah
2	<i>Header Female</i>	2 buah	7	Terminal Blok	4 buah
3	<i>Header Male</i>	1 buah	8	Pompa Air	1 buah
4	NodeMCU	1 buah	9	Mini Jumper	1 buah
5	Relay 1 Channel	1 buah			

- 3) Hubungkan solder dengan sumber tegangan listrik (panaskan solder).
Simpan solder pada kedudukan solder.
- 4) Apabila solder sudah panas, selanjutnya bersihkan mata solder menggunakan kawat pembersih solder.
- 5) Siapkan PCB khusus perangkat aktuator *submersible waterpump* yang telah di desain oleh PPTIK ITB.
- 6) Pasangkan pin *header female* pada PCB bagian NodeMCU, kemudian solder dengan rapih. Gunakan flux pada bagian yang akan di solder untuk merapihkan hasil solderan. Pastikan agar timah tidak terhubung dengan jalur lainnya.

Gambar 3.6
Soldering Header Female

Gambar 3.7
Hasil Soldering Header Female

- 7) Pasangkan pin *header male* pada PCB (bagian DC, COM, AC). Kemudian solder dengan rapih. Pastikan agar timah tidak terhubung dengan jalur lain.

Gambar 3.8
Hasil Soldering Header Male

8) Siapkan terminal blok sebanyak 4 buah, kemudian solder pada PCB bagian terminal blok dengan rapih. Sebaiknya gunakan flux pada bagian yang akan di solder. Flux dapat membantu merapihkan hasil solderan.

Gambar 3.9
Soldering Terminal Blok

9) Pasangkan kapasitor pada PCB bagian kapasitor, kemudian solder dengan hati-hati. Pastikan agar solderan tidak terhubung dengan jalur lainnya.

Gambar 3.10
Soldering Kapasitor

Gambar 3.11
Hasil Soldering Kapasitor

10) Pasangkan relay 1 channel pada PCB bagian relay, kemudian solder.

Gambar 3.12
Pemasangan Header Female

Gambar 3.13
Pemasangan Relay ke PCB

11) Selanjutnya pasangkan mikrokontroler NodeMCU pada pin *header female* yang telah direkatkan pada PCB.

Gambar 3.14
Pemasangan *Header Female*

12) Pemasangan pompa air pada bagian terminal blok load DC. Jika sudah, maka proses perakitan perangkat *output* telah selesai.

Gambar 3.15
Hasil Akhir Perangkat *Output*

Perakitan IWK *Smart Watering*

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses perakitan perangkat IWK *Smart Watering*.

(1) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam perakitan IWK *Smart Watering*.

Tabel 3.5 Alat dan Bahan *Smart Watering*

No	Nama Alat dan Bahan	Rincian
1	Obeng	1 buah
2	Solasi 3M	1 buah
3	Gunting	1 buah
4	Papan Kit IoT	1 buah
5	Papan Elektrikal	1 buah
6	Aquarium	1 buah
7	Pot	1 buah
8	Wadah Pot	1 buah
9	Tanaman yang dibutuhkan	1 buah
10	Selang 30cm	1 buah
11	Selang 5cm	1 buah
12	Pompa Air Kecil	1 buah
13	Perangkat Sensor <i>Soil Moisture</i>	1 buah
14	Perangkat Aktuator <i>Waterpump</i>	1 buah
15	Power Supply	1 buah
16	Kabel PVC (hitam & merah)	2 buah
17	Kabel Hitam	1 buah
18	Stiker	
	a. Stiker LSKK	1 buah
	b. Stiker TEKIDO	1 buah
	c. Stiker Judul (<i>Smart Watering</i>)	1 buah
	d. Stiker Icon (Gambar Pohon)	1 buah

(2) Jika alat dan bahan sudah disiapkan, kemudian ambil Papan Kit IoT.

(3) Pasangkan stiker “TEKIDO” dan “LSKK” pada bagian belakang Papan Kit IoT.

(4) Pasangkan stiker “SMART WATERING” dan “ICON POHON” pada bagian belakang Papan Kit IoT.

(5) Tempelkan wadah pot dengan pot menggunakan lem tembak, tunggu sampai lem kering. Jika lem sudah mengering, kemudian tempelkan

selang sepanjang 5 cm pada bagian bawah pot yang sudah diberi lubang. Apabila langkah tersebut telah selesai dikerjakan, sisihkan terlebih dahulu dan lanjut pada tahap berikutnya.

Gambar 3.19 Pemasangan Pot

Gambar 3.20 Pemasangan Selang

(6) Pasangkan selang pada pompa air.

Gambar 3.21 Pompa dg Selang

(7) Jika sudah terpasang, kemudian simpan pompa air pada bagian dasar aquarium. Letakkan kabel pompa di luar aquarium melalui celah yang telah diselesaikan.

Gambar 3.22 Pompa aquarium

- (8) Rekatkan wadah pot yang telah dikerjakan pada langkah 5 dengan aquarium di bagian atas. Isi aquarium dengan air setinggi pompa, kemudian simpan tanaman pada pot.

- (9) Siapkan Papan Elektrikal, rekatkan Papan Elektrikal pada Paapan Kit IoT menggunakan solusi 3M.

- (10) Tempelkan perangkat *input* dan *output* pada Papan Elektrikal.

(11) Tempelkan set aquarium dan tanaman pada Papan Kit IoT.

(12) Tempelkan Power Supply pada bagian belakang Papan Kit IoT.

(13) Pasangkan kabel PVC (hitam & merah) pada bagian power sensor dan aktuator, kemudian hubungkan dengan power supply bagian DC.

(14) Pasangkan kabel hitam pada power supply bagian AC.

(15) Proses perakitan Kit IoT Smart Watering telah selesai.

3.2. Proses *Uploading* Program

Pada tahap kali ini yaitu *upload* program ke mikrokontroler (Wemos D1 Mini & NodeMCU Lolin V3). Tujuan dari *upload* program ini agar alat *Smart Watering* dapat bekerja dengan semestinya.

Terdapat dua bagian *upload* program, yaitu *upload* program untuk sensor *soil moisture v2.0* (*Upload* program ke Wemos D1 Mini) dan *upload* program untuk *submersible waterpump 5V DC* (*Upload* program ke NodeMCU).

Sebelum memulai proses *uploading* program, teman-teman dapat mengakses program yang telah disediakan oleh PPTIK ITB. Berikut ini adalah link untuk mengakses program :

- Program Sensor *Soil Moisture*

<https://1drv.ms/t/s!AscxZljmF6Vznvw3p2S1e2EyVAzd4w>

- Program Aktuator *Submersible Waterpump*

<https://1drv.ms/t/s!AscxZljmF6Vznvw2NYpi7QCb6tNu2Q>

Selanjutnya adalah langkah-langkah cara *uploading* program ke mikrokontroler yang akan digunakan.

1

Cara Upload Program ke Wemos D1 Mini

- (a) Pastikan laptop anda sudah memiliki aplikasi Arduino IDE. Jika belum mempunyai aplikasi Arduino IDE, silahkan untuk *download* dan *install* terlebih dahulu. Berikut adalah link buku panduan cara *download* dan *install* aplikasi Arduino IDE :

[https://drive.google.com/file/d/1qxSQLb_KHptCMXhoJ81xihBL8vjIGCv2/vi
ew?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1qxSQLb_KHptCMXhoJ81xihBL8vjIGCv2/vi
ew?usp=sharing)

Gambar 3.28 Logo Aplikasi Arduino IDE

(b) Selanjutnya silahkan masuk ke aplikasi Arduino IDE.

Gambar 3.29 Tampilan Masuk Arduino IDE

(c) Kemudian akan terlihat tampilan utama dari aplikasi Arduino IDE.

Gambar 3.30 Tampilan Utama Arduino IDE

(d) Klik "File" lalu klik "Open" kemudian pilih program soil moisture yang telah disimpan pada penyimpanan di laptop, lalu klik "Open."

Gambar 3.31 Cara Memasukkan Program

- (e) Apabila sudah, maka akan terlihat tampilan dari program sensor soil moisture.

Gambar 3.32 Tampilan Program Soil Moisture

- (f) Kemudian klik "Tools" lalu periksa pada bagian *board*, *upload*, *speed*, dan *port*. Sesuaikan *board*, *upload*, *speed*, dan *port* dengan keterangan di dalam program atau dengan kebutuhan.

Gambar 3.33 Tampilan Tools Arduino IDE

- (g) Apabila *board*, *upload*, *speed*, dan *port* sudah sesuai, selanjutnya adalah proses *uploading* program. Klik *icon* berbentuk tanda panah ke kanan kemudian proses *uploading* akan dilakukan.

Gambar 3.34 Cara Upload Program

Gambar 3.35 Proses Uploading Program

(h) Jika proses *uploading* program sudah selesai, kemudian periksa pada bagian serial monitor.

Gambar 3.36 Serial Monitor

(i) Proses *uploading* program perangkat input telah selesai.

2

Cara Upload Program ke NodeMCU Lolin v3

a) Pastikan laptop anda sudah memiliki aplikasi Arduino IDE. Jika belum mempunyai aplikasi Arduino IDE, silahkan untuk *download* dan *install* terlebih dahulu. Berikut adalah link buku panduan cara *download* dan *install* aplikasi Arduino IDE :

https://drive.google.com/file/d/1qxSQLb_KHptCMXhoJ81xihBL8vjIGCv2/view?usp=sharing

Gambar 3.37 Logo Aplikasi Arduino IDE

b) Selanjutnya silahkan masuk ke aplikasi Arduino IDE.

Gambar 3.38 Tampilan Masuk Arduino IDE

c) Kemudian akan terlihat tampilan utama dari aplikasi Arduino IDE.

Gambar 3.39 Tampilan Utama Arduino IDE

d) Klik "File" lalu klik "Open" kemudian pilih program soil moisture yang telah disimpan pada penyimpanan di laptop, lalu klik "Open."

Gambar 3.40 Cara Memasukkan Program

e) Apabila sudah, maka akan terlihat tampilan dari program *waterpump*.

f) Kemudian klik "Tools" lalu periksa pada bagian *board*, *upload*, *speed*, dan *port*. Sesuaikan *board*, *upload*, *speed*, dan *port* dengan keterangan di dalam program atau dengan kebutuhan.

Gambar 3.41 Tampilan *Tools* Arduino IDE

g) Apabila *board*, *upload*, *speed*, dan *port* sudah sesuai, selanjutnya adalah proses *uploading* program. Klik *icon* berbentuk tanda panah ke kanan kemudian proses *uploading* akan dilakukan.

Gambar 3.42 Cara *Upload* Program

Gambar 3.43 Proses *Uploading* Program

h) Jika proses *uploading* program sudah selesai, kemudian periksa pada bagian serial monitor.

Gambar 3.44 Serial Monitor

i) Proses *uploading* program perangkat output telah selesai.

3.3. Konfigurasi *WiFi*

Pada alat *Smart Watering* ini, konfigurasi WiFi terdapat pada program yang telah disediakan. Jadi, kita tidak perlu mengkonfigurasi ulang untuk menghubungkan alat dengan internet. Dapat diperhatikan pada program di bawah ini :

```
/*
  Connection parameter
  -Wifi -> internet connection for data communication
  -RabbitMQ/MQTT -> protocol data communication
*/
const char* wifiSsid           = "TEKIDO";
const char* wifiPassword       = "iotworkshop2021";
const char* mqttHost           = "iwkrmq.pptik.id";
const char* mqttUserName       = "/trainerkit:trainerkit";
const char* mqttPassword       = "12345678";
//const char* mqttClient        = "IOT-Water-Pumpp";
const char* mqttQueueLog       = "Log";
const char* mqttQueueSensor    = "Sensor";
```

Gambar 3.45 Konfigurasi Program *Input & Output*

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa "WifiSsid" adalah "TEKIDO" dan "WifiPassword" adalah "iotworkshopkit2021". Jadi cara konfigurasi WiFi pada alat *Smart Watering* ini cukup mencantumkan nama WiFi dan Password yang akan digunakan.

[04] Pengujian

Pada kali ini yaitu mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Pengujian (Testing) alat *IWK Smart Watering*. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam proses Pengujian (Testing), diantaranya sebagai berikut :

- 1) Siapkan alat *IWK Smart Watering* yang sudah siap untuk proses pengujian.

Gambar 4.1 *IWK Smart Watering*

- 2) Siapkan terminal yang akan digunakan sebagai sumber tegangan.
- 3) Hubungkan alat *Smart Watering* pada sumber tegangan.
- 4) Apabila alat *Smart Watering* sudah terhubung dengan sumber tegangan, maka tunggu beberapa saat sampai alat tersebut dapat terhubung dengan jaringan internet.
- 5) Jika alat sudah terhubung dengan jaringan internet, secara otomatis alat akan bekerja dengan semestinya.
- 6) Ketika kondisi sensor *soil moisture* dalam keadaan kering, maka air akan mengalir.

Gambar 4.2 Sensor Kering

Gambar 4.3 Air Mengalir

7) Ketika kondisi sensor *soil moisture* dalam keadaan basah, air tidak akan mengalir pada tanaman.

Gambar 4.4 Tanah Basah & Air tidak Mengalir

8) Proses pengujian telah selesai.

[05] Troubleshooting

1. Bagaimana jika pompa tidak dapat bekerja?
 - Silahkan cek tegangan yang ada pada relay NO [pada probe warna merah (+)], GND [pada probe warna hitam (-)] dengan nilai tegangan terukur = 5V
 - Silahkan cek tegangan yang ada pada Vin dan Gnd = 5V
 - Silahkan cek tegangan yang ada Vo dan Gnd = 5V
 - Jika tegangan kurang dari 5V, maka coba tambahkan daya dengan cara hubungkan kabel USB pada bagian aktuator
 - Jika tetap tidak bisa, silahkan ganti NodeMCU
2. Bagaimana jika pompa tidak dapat bekerja, tetapi tegangan sudah 5V?
 - Silahkan hubungkan alat smart watering pada jaringan internet
 - Terlebih dahulu silahkan untuk konfigurasi wifi
 - Jika sudah terhubung dengan wifi, silahkan coba kembali hubungkan alat dengan sumber tegangan

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan praktik kerja industri selama 6 bulan di PPTIK ITB, penulis dapat menarik kesimpulan dari manual book berjudul *IWK (IoT Workshop Kit) Smart Watering* di Pusat Penelitian Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Institute Teknologi Bandung, yaitu :

1. Internet semakin lama semakin berkembang dan menarik perhatian sejalan dengan perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang semakin pesat, dewasa ini telah dikenal dengan istilah *Internet of Things* (IoT). Dengan adanya *Internet of Things* pengambilan data dari suatu tempat menggunakan sensor dan juga akses jarak jauh dapat dikendalikan oleh benda lain di suatu tempat yang berbeda.
2. *Internet of Things* dapat menjadi solusi untuk menciptakan suatu alat yang dapat bermanfaat untuk beberapa bidang, salah satunya adalah bidang pertanian. Pembuatan alat *smart watering* sangat berguna untuk pertanian, karena alat *smart watering* dapat melakukan pengontrolan air secara otomatis dengan menggunakan sensor *soil moisture* dan *waterpump submersible*. Hal ini tentunya dapat membantu untuk mempermudah proses kerja para petani.